

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quدراتovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

IQTISODIYOTDA REAL SEKTORNING AHAMIYATI VA UNING RIVOJLANISHI

ORCID: 0009-0008-7524-3185

Amirqulov Umarali Akram o'g'li

ATB "Turonbank"

Bosh bank yetakchi mutaxassisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotning real sektori va uning mamlakat iqtisodiy o'sishi hamda barqarorlikka qo'shadigan hissasi haqida so'z boradi. Real sektor ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi, savdo, xizmat ko'rsatish va qurilish kabi asosiy iqtisodiy faoliyat tarmoqlarini qamrab oladi. Ushbu sektor inson mehnati va resurslardan foydalanib, milliy daromadni oshiruvchi va turmush darajasini yaxshilovchi moddiy boyliklar va xizmatlar yaratadi. Real sektorning rivojlanishi bandlik darajasini ko'tarishda, ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: real sektor, iqtisodiy o'sish, bandlik, raqamlashtirish, milliy iqtisodiyot, innovatsiya, iqtisodiy barqarorlik, eksport.

Abstract: This article explores the role of the real sector in economic growth and stability. The real sector encompasses key economic activities such as production, agriculture, trade, services, and construction. By utilizing labor and resources, this sector generates material goods and services that contribute to increasing national income and the standard of living. The development of the real sector is essential for boosting employment, ensuring competitiveness in domestic and international markets, and achieving economic stability.

Key words: real sector, economic growth, employment, digitalization, national economy, innovation, economic stability, export.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение реального сектора экономики для экономического роста и стабильности страны. Реальный сектор включает в себя ключевые экономические отрасли, такие как производство, сельское хозяйство, торговля, услуги и строительство. Этот сектор использует труд и ресурсы для создания материальных благ и услуг, которые способствуют увеличению национального дохода и уровня жизни населения. Развитие реального сектора играет важную роль в повышении уровня занятости, обеспечении конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Ключевые слова: реальный сектор, экономический рост, занятость, цифровизация, национальная экономика, инновации, экономическая стабильность, экспорт.

KIRISH

Iqtisodiyotning real sektori mamlakat iqtisodiy o'sishi, bandlik va barqarorlikni ta'minlovchi asosiy qism sifatida qaraladi. Real sektor iqtisodiy faoliyatning ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo va qishloq xo'jaligi kabi sohalarini qamrab oladi va aholining kundalik ehtiyojlarini qondirish uchun moddiy mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqaradi. Yalpi ichki mahsulot (YaIM)da real sektorning ulushi katta bo'lib, uning rivojlanishi iqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Real sektor o'z ichiga ishlab chiqarish korxonalari, qishloq xo'jaligi, qurilish, transport va xizmat ko'rsatish tarmoqlarini oladi.

Real sektor inson mehnati, resurslardan samarali foydalanish va texnologiyalarni joriy etish orqali moddiy boylik yaratadi. Ushbu sektor ishlab chiqarishni kengaytirish, investitsiyalarni jalb qilish va innovatsiyalarni rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Real sektorning faoliyati iqtisodiy samaradorlikni oshirish, bandlikni ta'minlash va aholi daromadlarini ko'tarishga qaratilgan. Shu bilan birga, real sektor iqtisodiy mustaqillikni ta'minlashda va ichki bozorni mahalliy mahsulotlar bilan to'ldirishda muhim rol o'ynaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy rivojlanishda real sektorning ahamiyati ko'plab iqtisodchilar tomonidan tadqiq qilingan va ularning fikricha, real sektor iqtisodiy o'sish, bandlik va barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Keynsiy iqtisodiy maktabi: Ushbu maktab real sektorni iqtisodiy o'sish va bandlikni ta'minlovchi asosiy sektor sifatida ko'radi. Keynsiy fikrga ko'ra, real sektor ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarib, talab va taklif muvozanatiga ta'sir ko'rsatadi va bu iqtisodiy barqarorlikka erishishning kalitidir.

Adam Smit: U real sektorga inson mehnati va resurslar orqali boylik yaratiladigan, aholi ehtiyojlarini qondiradigan asosiy iqtisodiy jarayonlar majmuasi sifatida qaraydi. Smitning fikricha, iqtisodiy farovonlik ishlab chiqarish va mahsulotlar almashinuvi orqali ortadi.

Paul Samuelson va William Nordhaus: Ular real sektorni tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishga qaratilgan iqtisodiy faoliyat sifatida ko'rib, ushbu sektor iqtisodiy resurslarni to'g'ri boshqarib, iqtisodiy o'sish va bandlikni oshirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlashadi.

Joseph Stiglitz: Stiglitz real sektorni samarali resurs taqsimlanishini ta'minlovchi va aholi ehtiyojlarini qondiradigan mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi jarayon deb hisoblaydi. U real sektorning rivoji barqaror o'sish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga xizmat qilishini aytadi.

Milton Friedman: U real sektorni bozorga tovar va xizmatlar ishlab chiqarishga qaratilgan iqtisodiy faoliyat qismi deb ko'radi. Friedmanning fikricha, bozor mexanizmlari real sektor samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

N. Gregory Mankiw: U real sektorni real resurslardan foydalanib, moddiy mahsulotlar va xizmatlar yaratish orqali iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadigan muhim qism sifatida ko'radi, bu jamiyat uchun iqtisodiy foyda keltiradi.

John Hicks: Hicks real sektorni iqtisodiy tizimning asosiy elementi deb hisoblaydi va uning ishlab chiqarish va investitsiyalar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi.

Peter Drucker: Drucker real sektorni inson kapitali, mehnat va resurslardan foydalanib moddiy qiymat yaratishga xizmat qiluvchi tizim deb qaraydi. U samarali boshqaruvning milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga katta hissa qo'shishini qayd etadi.

Bu olimlarning barchasi real sektorning ahamiyatini o'ziga xos yondashuvlar bilan ta'riflagan bo'lib, ular ushbu sektorning iqtisodiy rivojlanish va barqarorlikni ta'minlashdagi o'rnini yuqori baholaydilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

"Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi" mavzusidagi tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Real sektorning iqtisodiy rivojlanishdagi o'zni va uning iqtisodiy o'sishga ta'sirini tahlil qilishda deduktiv va induktiv usullar, ya'ni umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibdagi usullar qo'llanildi. Shu bilan birga, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli jarayonlarni tizimli ravishda o'rganishga imkon beradi, bu esa real sektorning iqtisodiy tizimdagi o'rnini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Ilmiy tahlil jarayonida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, va taqqoslash kabi usullar bilan bir qatorda, sintez va tahlil usullari ham keng qo'llanildi. Ushbu usullar tadqiqot mavzusini chuqur tahlil qilish va real sektorning iqtisodiy o'sish va rivojlanishga ta'sirini ilmiy asosda yoritishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Real sektorning rivojlanishi yangi ish o'rinlarini yaratib, jamiyatning turmush darajasini yaxshilaydi. Shu sababli, davlat real sektorni qo'llab-quvvatlash, uni yanada rivojlantirish va xalqaro bozorlarda raqobatbardosh qilish uchun turli dasturlarni amalga oshiradi. Real sektorda innovatsiyalarni joriy etish iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mahsulot sifatini yaxshilash imkonini beradi. Bozor talablariga javob beradigan va iqtisodiyotni diversifikatsiya qiluvchi real sektor tarmoqlari iqtisodiy o'sishning mustahkam omili hisoblanadi.

Keyingi yillarda real sektorni raqamlashtirish va avtomatlashtirish jarayonlari sezilarli darajada ortib bormoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, logistika va savdo tarmoqlarini rivojlantirish orqali real sektor samaradorligi oshirilmoqda. Real sektorning barqaror rivojlanishi mamlakat iqtisodiy mustaqillikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan milliy mahsulotlarni ishlab chiqarish imkonini beradi. Shu tariqa, real sektor mamlakat iqtisodiyotining tayanch qismi bo'lib, iqtisodiy barqarorlikka asos bo'ladi.

Iqtisodiyotda real sektorning roli shunchalik muhimki, u iqtisodiy o'sish, bandlik va resurslarni samarali taqsimlash jarayonlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Shu bilan birga, real sektorning samaradorligi davlatning moliyaviy sektoriga ham ijobiy ta'sir ko'rsatib, umumiy iqtisodiy tizimni mustahkamlaydi. Shu bois, ko'plab

davlatlar real sektorni qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratadilar. Real sektor mamlakat eksport salohiyatini oshirish va milliy iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish imkoniyatini beradi. Shu jihatdan real sektorning rivojlanishi mamlakatning xalqaro bozorda raqobatbardoshligini ta'minlaydi va iqtisodiy mustaqilligini oshiradi.

Real sektorning mustahkamligi iqtisodiy krizislar va inqiroz davrlarida iqtisodiyotni barqaror saqlashda muhim ahamiyatga ega. Shu tariqa, real sektorni rivojlantirish orqali mamlakat iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy farovonlik va mustaqillikni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Iqtisodiyotning real sektori – bu ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish, savdo va qurilish kabi sohalarni o'z ichiga olgan va tovar hamda xizmatlar ishlab chiqarishni amalga oshiradigan iqtisodiyot qismi hisoblanadi. Real sektor iqtisodiy faoliyatning asosiy qismlaridan biri bo'lib, u bevosita moddiy mahsulotlar yaratish bilan shug'ullanadi va aholining ehtiyojlarini qondirishda, mamlakat yalpi ichki mahsulotini (YAIM) shakllantirishda katta rol o'ynaydi.

Real sektor iqtisodiyotning asosiy qismidir va u ishlab chiqarish, savdo, qishloq xo'jaligi, qurilish, sanoat, xizmat ko'rsatish va boshqa real iqtisodiy faoliyat tarmoqlarini o'z ichiga oladi. Bu sektor iqtisodiyotning real mahsulot va xizmatlarini yaratib, iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi va boshqa sohaslar uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Real sektor iqtisodiy o'sishning asosiy manbai bo'lib, u yangi ish o'rinlari yaratadi va aholining daromadlarini oshiradi. Bu sektor mamlakat yalpi ichki mahsuloti (YAIM)ning ko'p qismini tashkil qiladi. Shuningdek, ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish tarmoqlari bandlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Real sektor aholiga turli xil kasb va ko'nikmalarga ega bo'lish imkoniyatini beradi, bu esa iqtisodiy farovonlikka olib keladi. Real sektor aholining asosiy ehtiyojlarini qondiruvchi xomashyo va mahsulotlarni ishlab chiqaradi, shu bilan birga eksport va import uchun asos yaratadi. Bu sektor mahalliy talabni qondirish bilan birga eksport orqali milliy valyuta oqimini ta'minlaydi. Bundan tashqari, real sektor ishlab chiqarish jarayonlarida yangi texnologiyalarni joriy qilish orqali innovatsiyalarni rivojlantiradi. Texnologik yangiliklar mahsulot sifati va miqdorini oshirish, resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi. Mahalliy ishlab chiqarishning rivojlanishi mamlakatning importga bo'lgan qaramligini kamaytiradi, bu esa milliy iqtisodiyotning mustaqilligini oshiradi.

1-rasm. Real sektorning rivojlanishi[3].

Real sektor iqtisodiyotning rivoji va ijtimoiy barqarorlik uchun tayanch sektor hisoblanadi. Real sektorda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar milliy iqtisodiy o'sish, bandlik va aholi farovonligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli, ushbu sektorning barqaror rivojlanishi mamlakat iqtisodiyoti uchun ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

Iqtisodiyotning real sektori mamlakatning iqtisodiy o'sishi, barqarorligi va aholining turmush darajasini yaxshilashda asosiy omil hisoblanadi. Ushbu sektor ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, qurilish va savdo kabi sohalarni qamrab olib, moddiy mahsulot va xizmatlar yaratishga qaratilgan faoliyat bilan shug'ullanadi. Real sektorning rivojlanishi YAIMning ko'payishiga, yangi ish o'rinlarini yaratishga va bandlik darajasini oshirishga yordam beradi. Real sektor mamlakatning ichki va tashqi bozorlar uchun mahsulot yetkazib berishini ta'minlaydi, bu esa milliy iqtisodiy mustaqillikni oshiradi. Mahalliy ishlab chiqarish importga bo'lgan qaramlikni kamaytirib, iqtisodiy mustahkamlik va milliy xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi.[4] Real sektor, shuningdek, eksport orqali milliy valyutani oshirish va savdo balansini yaxshilashda muhim o'rin tutadi. Davlat real sektorni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun turli dasturlar va investitsiya imkoniyatlarini yaratadi. Bu jarayonning barqarorligi, o'z navbatida, xalqaro bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va iqtisodiy diversifikatsiyani amalga oshirishga imkon beradi. Raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar real sektorda samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mahsulot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Real sektor mamlakat aholisining turli ehtiyojlarini qondiruvchi moddiy boylik va xizmatlarni yaratib, jamiyatning turmush darajasini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, bandlik darajasini oshirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Real sektorning rivojlanishi xalqaro inqirozlar davrida iqtisodiy mustahkamlikni saqlashda muhim rol o'ynaydi, chunki u ichki talabni qondirishga imkon beradi. Bozor talabiga moslashish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali real sektor milliy iqtisodiyotni yanada barqaror va raqobatbardosh qiladi.

Real sektorning samaradorligi boshqa iqtisodiy sektorlar, jumladan, moliyaviy sektor va investitsiya oqimlari uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Bu esa umumiy iqtisodiy barqarorlik va o'sishni ta'minlaydi. Kelajakda real sektorni yanada rivojlantirish mamlakat iqtisodiyoti uchun ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi, chunki u iqtisodiy o'sish, bandlik, innovatsiya va iqtisodiy mustaqillikni ta'minlaydi. Real sektorga sarmoya kiritish orqali barqaror iqtisodiy o'sishga, aholi farovonligiga va davlatning xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini oshirishga erishish mumkin. Shu sababli, real sektor mamlakat iqtisodiy rivojlanishi uchun tayanch sektor sifatida alohida e'tiborga loyiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki (2023). Yalpi ichki mahsulot va real sektor bo'yicha hisobotlar. Markaziy bankning rasmiy veb-sayti: <https://cbu.uz/>
2. G'ulomov, S. S., & Shodmonov, S. Sh. (2010). Iqtisodiy nazariya asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti.
3. Ortikov, O. I., & Maxsumov, B. K. (2018). Iqtisodiyot nazariyasi. Toshkent: Fan va texnologiya.
4. Kadirov, B. R. (2015). O'zbekistonda iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari. Toshkent: Iqtisodiyot.
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi (2023). Iqtisodiy o'sish va real sektor bo'yicha ma'lumotlar. Rasmiy veb-sayt: <https://stat.uz/>
6. Stiglitz, J. E. Economics of the Public Sector. W.W. Norton & Company, 1986.
7. Friedman, M. Capitalism and Freedom. University of Chicago Press, 1962.
8. Mankiw, N. G. Principles of Economics. Cengage Learning, 2014.
9. Hicks, J. R. Value and Capital. Oxford University Press, 1939.
10. Drucker, P. F. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. Harper & Row, 1973.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

